

En 2006, les établissements supérieurs publics ont réalisé un chiffre d'affaires de 317 millions d'euros au titre de la formation continue, pour un public composé de 429 000 personnes, dont 81 % dans les universités. Les premiers contributeurs de la formation continue universitaire sont les entreprises avec 38 % des 206 millions d'euros pour un public de 31 % de stagiaires salariés. Les particuliers inscrits à leur initiative et les actifs non salariés constituent plus de la moitié des stagiaires (51 %) mais ne fournissent qu'un tiers des recettes. La part des fonds publics continue de décroître pour ne représenter que 29 % des ressources. En 2006, alors que la part des stagiaires préparant un diplôme national se maintient à 25 %, les formations courtes font le plein avec 29 % des inscrits, au détriment des formations conduisant à un diplôme d'université qui n'attirent plus que 19 % des stagiaires. La durée moyenne des formations dispensées dans les universités est plutôt en baisse : 124 heures en 2006 contre 125 heures en 2005. Les 28 000 diplômes nationaux délivrés par les universités dans le cadre de la formation continue sont principalement des DAEU (diplômes d'accès aux études universitaires), des licences professionnelles et des masters professionnels.

La formation continue universitaire connaît un bilan positif en 2006

En 2006, la formation continue de l'enseignement supérieur (y compris le CNAM) a concerné 429 000 stagiaires et dispensé 56 millions d'heures-stagiaires pour un chiffre d'affaires de 317 millions d'euros. Le volume global des heures-stagiaires diminue de 3 % par rapport à 2005. L'activité de formation continue des universités est en expansion avec une croissance de 5 % du chiffre d'affaires et du nombre de stagiaires alors que l'activité du CNAM marque le pas. La durée moyenne des stages fléchit, sauf dans les écoles, mais cette diminution est moins marquée dans les universités (-2 %) qu'au CNAM (-19 %).

Les employeurs sont les principaux financeurs de la formation continue auprès des universités

Sur les 206 millions d'euros de chiffre d'affaires dégagés par les universités, les

employeurs (entreprises et organismes paritaires collecteurs agréés) demeurent les principaux financeurs avec 76 millions d'euros, soit 37 % du chiffre d'affaires. En seconde place viennent les pouvoirs publics qui contribuent à hauteur de 60 millions d'euros et, principalement, les conseils régionaux avec 33 millions d'euros. Les individuels payants et les autres actifs non salariés apportent le dernier tiers du chiffre d'affaires avec 67 millions d'euros. La répartition est stable par rapport à 2005 avec cependant une légère remontée de 2 % de la part « employeurs » (graphique 1).

Diminution des demandeurs d'emploi et progression régulière des individuels payants

Sur les 336 000 stagiaires de la formation continue inscrits dans les universités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, le taux des salariés

TABLEAU 1 – Évolution de la formation continue dans l'enseignement supérieur en 2005 et 2006
France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Types d'établissements	Chiffre d'affaires (millions d'euros)		Stagiaires (en milliers)		Heures-stagiaires (millions)		Durée (en heures)	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Universités, INP et UT	196,0	206,0	322	337	40,6	41,6	125	124
Grands établissements et écoles d'ingénieurs	16,6	18,0	10,6	11	1,3	1,5	123	137
<i>Sous-total</i>	<i>212,6</i>	<i>224,0</i>	<i>333</i>	<i>348</i>	<i>41,9</i>	<i>43,1</i>	<i>126</i>	<i>124</i>
CNAM et centre régionaux associés	103,0	93,0	81,0	81,0	15,6	12,7	192	156
Total	315,6	317,0	413,6	429,0	57,5	55,8	145	130

Source : MESR-DEPP

reste stable à 31 % avec, toutefois, une légère augmentation des inscrits au titre du plan de formation de l'entreprise. La part des demandeurs d'emploi diminue et passe de 11 % à 9 %. Cette baisse touche principalement les demandeurs d'emploi ne bénéficiant d'aucune aide qui subissent une réduction d'un tiers de leurs effectifs par rapport à 2005. Les formations universitaires ont été pénalisées par le dispositif du Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) qui ne prescrit que très exceptionnellement des formations d'une durée supérieure à six mois, et la disparition, en 2006, du Dispositif objectif cadre a aussi accru cette tendance. Les individuels payants et les autres gagnent 2 points et représentent 60 % des stagiaires de la formation continue universitaire (tableau 2).

GRAPHIQUE 1 – Origine des fonds de la formation continue dans les universités
France métropolitaine + DOM

Source : MESR-DEPP

TABLEAU 2 – Répartition des stagiaires selon les types de publics en 2005 et 2006

France métropolitaine + DOM

Types de publics en formation continue dans les universités, INP et UT	2005			2006			
	Stagiaires	Heures-stagiaires	Durée moyenne (en heures)	Stagiaires	%	Heures-stagiaires	Durée moyenne (en heures)
Plan de formation de l'entreprise	82 640	7 668 716	93	87 648		7 926 400	90
Congé individuel de formation	14 637	4 108 929	281	13 663		3 799 015	278
Contrats en alternance	3 755	1 579 045	421	4 001		1 996 957	499
Ensemble salariés	101 032	13 356 690	132	105 312	31 %	13 722 372	130
Demandeurs d'emploi aidés	27 180	7 397 070	272	25 342		7 478 657	295
Autres demandeurs d'emploi	7 140	1 685 278	236	4 998		1 341 099	268
Ensemble demandeurs d'emploi	34 320	9 082 348	265	30 340	9 %	8 819 756	291
Particuliers	91 364	12 465 125	136	87 780		12 514 318	143
Particuliers : publics inter-âge	74 058	3 208 180	43	84 412		3 950 917	47
Ensemble particuliers	165 422	15 673 305	95	172 192		16 465 235	96
Autres (commerçants, prof lib)	23 721	2 308 416	97	27 862		2 520 067	90
Ensemble particuliers et autres	189 143	17 981 721	95	200 054	60 %	18 985 302	95
Total	324 495	40 420 759	125	335 706		41 527 430	124

Source : MESR-DEPP

En 2006, la durée moyenne des stages est de 124 heures, soit une heure de moins qu'en 2005. La durée moyenne des formations destinées aux salariés diminue (- 1,5 %) ainsi que celle des formations destinées aux commerçants et professions libérales (- 7 %). En revanche, la durée des formations suivies par les particuliers augmente de 5 % et celle des demandeurs d'emploi s'allonge de 10 %.

Forte augmentation des inscrits en formations courtes

Comme en 2005, le quart des stagiaires inscrits en formation continue dans les universités en 2006 suivait une formation menant à des diplômes nationaux ou à des titres inscrits sur demande au

TABLEAU 3 – Publics de particuliers inscrits aux conférences inter-âges dans les universités

Universités dont les inscrits aux conférences inter-âges dépassent 20 % des stagiaires	2005		2006	
	Stagiaires inscrits aux conférences	Part des stagiaires inter-âges par rapport à l'effectif total des inscrits en formation continue (en %)	Stagiaires inscrits aux conférences	Part des stagiaires inter-âges par rapport à l'effectif total des inscrits en formation continue (en %)
Université Paris 4	33 081	92	32 512	92
Université Reims *	-	-	5 958	71
Université Caen	7 142	70	7 121	66
Université Lyon 2	10 692	66	10 000	64
Université Nantes	13 204	60	16 160	63
Université Amiens	3 043	61	3 265	63
Université Le Mans	2 927	72	1 969	48
Université Saint-Etienne	3 645	39	3 580	41
Université Poitiers	1 365	29	1 410	32
Université Metz	522	32	970	31
Université Paris 10 Nanterre	494	23	217	22
Université Paris 7	1 132	29	904	20

* Reims n'a pas inclus son public inter-âge dans ses effectifs en 2005.

Source : MESR-DEPP

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). En revanche, le nombre de stagiaires préparant un diplôme d'université (DU) chute de 3 points et ne représente plus que 19 % des stagiaires. Les formations courtes inférieures à 100 heures ont fait le plein des inscrits en accueillant 98 000 stagiaires pour près de 4 millions d'heures-stagiaires. Le dernier quart des stagiaires est inscrit aux conférences culturelles inter-âges qui continuent d'attirer un public nombreux sur un petit nombre d'universités (tableau 3).

En 2006, la préférence pour les diplômes nationaux se confirme

Le nombre total de diplômes délivrés dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue dans les universités continue à décroître pour atteindre 373 000 diplômes en 2006. Toutefois, après la chute de 2005 consécutive à la mise en place du LMD (licence-maîtrise-doctorat), le nombre de diplômes nationaux délivrés en formation continue augmente à nouveau et rejoint le niveau de 2004 avec 28 000 diplômes. Dans le même temps, le nombre de diplômes d'université attribués baisse de 12 % (tableau 4).

Succès du DAEU, de la licence professionnelle et du master professionnel

Parmi les 28 000 diplômes nationaux délivrés en formation continue à l'université (y compris IUT) et dans les INP et UT en 2006, plus d'un tiers sont de niveau II (dont 5 046 licences professionnelles y compris celles délivrées en IUT), près d'un tiers de niveau I (dont 5 931 masters professionnels), 20 % de niveau IV (dont 5 600 diplômes d'accès aux études universitaires (DAEU) et 13 % de niveau III, constitués essentiellement des diplômes universitaires de technologie préparés en IUT (voir tableau 5 et tableaux dans l'encadré p. 5).

Si la part moyenne des diplômes nationaux délivrés en formation continue par les universités atteint 7,6 % de l'ensemble des diplômes nationaux délivrés en 2006 (tableau 4), 15 universités seulement atteignent ou dépassent l'objectif de 10 % fixé

GRAPHIQUE 2 – Répartition des inscrits selon le type de formation suivie dans les universités (en %)
France métropolitaine + DOM

Source : MESR-DEPP

TABLEAU 4 – Diplômes délivrés dans les 85 universités (IUT inclus) et INP

France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

	2004	2005	2006
Diplômes nationaux délivrés en FC *	26 373	23 554	28 288
Diplômes d'université délivrés en FC	19 964	22 558	19 770
Ensemble des diplômes délivrés	46 337	46 112	48 058
Part des diplômes nationaux	57 %	51 %	59 %
Part des diplômes d'université	43 %	49 %	41 %
Nombre de diplômes nationaux délivrés dans les universités (IUT inclus) et INP	516 081	440 820	372 863
Part des diplômes délivrés en FC	5,2 %	5,5 %	7,6 %

* Formation continue

Source : MESR-DEPP

TABLEAU 5 – Diplômes nationaux délivrés en formation continue dans les universités (IUT inclus) et INP

France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Diplômes	2005	2006	Évolution 2005/2006 (en %)	Part selon les niveaux en 2006 (en %)
Capacité en droit	104	281	170	1,0
DAEU A	4 154	4 660	12	16,5
DAEU B	764	842	10	3,0
Total niveau IV	5 022	5 783	15	20,4
DEUG-DEUG IUP-DEUST	896	944	5	3,3
DUT+ Post DUT-DNTS	2 448	2 457	0	8,7
Autres niveau III	135	131	-3	0,5
Total niveau III	3 479	3 532	2	12,5
Licences	3 088	3 340	8	11,8
Licences prof.	3 517	5 046	43	17,8
Maîtrises	1 233	1 310	6	4,6
DESCF	67	34	-49	0,1
Autres niv II	273	459	68	1,6
Total niveau II	8 178	10 189	25	36,0
DESS	2 482	683	-72	2,4
DEA	124	0	-100	0,0
Master prof.	3 517	5 931	69	21,0
Master ingénieur	125	342	174	1,2
Master recherche	216	296	37	1,0
Master indif.	1 098	817	-26	2,9
DRT- Doctorat - HDR	34	75	121	0,3
Ingénieur	418	359	-14	1,3
Capacité médecine	305	223	-27	0,8
Autres niveau I	48	58	21	0,2
Total niveau I	6 875	8 784	28	31,1
Ensemble des diplômes	23 554	28 288	20	100,0

Source : MESR-DEPP

par la loi relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF). Cependant, comme en 2005, 37 établissements ont des résultats inférieurs à la moyenne de 7,6 %. Pour le calcul de cet indicateur, seuls les diplômes nationaux délivrés sont retenus.

En 2006, l'engouement pour les services à la personne continue

Dans les universités (y compris IUT) et INP, huit groupes de spécialités sur les

quarante-sept groupes de la nomenclature des spécialités de formations (NSF) rassemblent plus de neuf stagiaires sur dix et représentent 90 % des heures-stagiaires dispensées (tableau 6). Parmi ces huit groupes aucun n'appartient au secteur de la production. En 2006, le groupe des services aux personnes (dont la santé) reste le premier groupe de spécialités de formation avec 73 000 inscrits et 7 millions d'heures-stagiaires. Suivent le groupe des sciences humaines et droit avec 64 000 stagiaires et pour 6 millions d'heures-stagiaires et

le groupe des formations générales (55 000 personnes pour 7 millions d'heures-stagiaires).

Le premier groupe du secteur de la production industrielle (mécanique, électricité, électronique) arrive seulement en dixième position avec 3 500 stagiaires.

L'enseignement à distance concerne plus de 9 000 inscrits

La formation continue universitaire comprend aussi l'enseignement à distance (EAD) qui

Tableau 6 – Répartition des stagiaires et heure-stagiaires par groupe de spécialités dans les universités, UT et INP en 2005 et 2006
France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Spécialités de formation	2005			2006			Évolution en %	
	Stagiaires	Heures-stagiaires	Durée Moyenne	Stagiaires	Heures-stagiaires	Durée Moyenne	Stagiaires	Heures-stagiaires
33-Services aux personnes	66 963	7 137 343	107	72 765	6 817 795	94	9	- 4
12-Sciences humaines et droit	62 285	5 887 177	95	63 661	6 196 756	97	2	5
10-Formations générales	51 255	5 966 549	116	55 132	6 596 107	120	8	11
13-Lettres et arts	41 412	2 405 508	58	45 417	2 592 143	57	10	8
31-Échange et gestion	25 849	7 825 952	303	25 166	8 250 351	328	- 3	5
41-Capacités individuelles et sociales	21 130	1 064 094	50	22 106	1 072 968	49	5	1
32-Communication et information	20 983	4 102 354	196	17 616	3 731 973	212	- 16	- 9
11-Mathématiques et sciences	10 552	1 684 146	160	12 268	1 906 597	155	16	13
42-Activités quotidiennes et de loisirs	7 133	475 709	67	8 085	541 823	67	13	14
25-Mécanique, électricité, électronique	3 860	874 825	227	3 566	724 022	203	- 8	- 17
34-Services à la collectivité	4 518	867 338	192	2 704	843 121	312	- 40	- 3
20-Spécialités pluri-technologiques de production	2 236	822 691	368	2 093	888 650	425	- 6	8
23-Génie civil, construction et bois	1 326	437 463	330	1 397	474 436	340	5	8
22-Transformations	1 463	291 323	199	1 252	286 893	229	- 14	- 2
21-Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	301	200 990	668	401	283 331	707	33	41
30-Spécialités plurivalentes des services	296	132 289	447	312	134 611	431	5	2
24-Matériaux souples	108	47 420	439	104	88 360	850	- 4	86
Total France	321 670	40 223 171	125	334 045	41 429 937	124	4	3

Source : MESR-DEPP

Sources, champ et définitions

Les données proviennent de l'exploitation de l'enquête n° 6 auprès des établissements supérieurs publics sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui font de la formation continue. Pour la commodité de l'étude, ces établissements sont classés en trois types.

– Le type « des universités » regroupe les 77 universités de métropole ainsi que leurs différentes composantes dont les instituts universitaires de technologie (IUT), les deux universités d'outre-mer (Antilles-Guyane et Réunion), les deux universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les deux centres interuniversitaires de formation continue (CUEFA de Grenoble et CUCES de Nancy), les trois instituts nationaux polytechniques (INP) et les trois universités de technologie (UT) de Belfort, Compiègne et Troyes, qui étaient incluses, dans le cadre de cette enquête, jusqu'en 2005, dans le type « écoles », ainsi que Paris Dauphine, ex-université Paris IX Dauphine jusqu'en 2004.

– Le type des « écoles et grands établissements » regroupe les grands établissements (INALCO, IEP Paris), l'ENSAM et ces centres régionaux, l'École normale supérieure de Cachan et les ENS de province, l'École pratique des hautes études, l'École centrale Paris et les écoles centrales de Marseille, Lille, Lyon et Nantes, l'ENSAIT de Lille et les ENI de Brest, Metz, Saint-Étienne et Tarbes, ENSCI Limoges, ENSEA Cergy, ENSMM Besançon, ENSI Bourges et Caen, INSA de Lyon, Rouen, Strasbourg et Toulouse, IFMA Clermont-Ferrand,

SUPMECA Saint-Ouen, ENSSIB, ENS Louis Lumière, ENS Arts du Théâtre de Lyon.

– Le type « CNAM », avec le grand établissement et ses centres régionaux regroupés en association (ARCNAM), constitue la troisième catégorie d'établissements dispensateurs de formation continue.

Après une présentation générale de l'activité de formation continue dans les trois types d'établissements, l'essentiel de la Note est consacré à la situation dans le premier type d'établissements, les universités. Toutefois, et pour la première fois, la couverture quasi-exhaustive du champ des IUT permet de faire un encadré sur l'activité en formation continue des IUT qui sont des composantes des universités à part entière mais jouissent d'une réelle autonomie (voir l'encadré p. 5).

Près de la moitié des inscrits au titre de la formation continue universitaire prépare un diplôme national ou un titre inscrit sur demande au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou bien un diplôme d'université (DU) délivré par une université. À la différence des diplômes nationaux, les DU constituent des formations spécifiques à un établissement d'enseignement supérieur. Le DU a pour vocation de compléter un cursus d'enseignement en proposant au candidat de se spécialiser dans un domaine très technique. Les diplômes d'université existent à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, ils sont particulièrement nombreux dans les filières médicales.

concerne près de 10 000 stagiaires inscrits dans cinquante universités. La moitié des universités concentre 90 % des stagiaires

Tableau 7 – L'enseignement à distance dispensé par les universités

	Nombre de stagiaires en formation	Nombre d'équivalents en heures stagiaires	Nombre de formations à distance	Ressources de l'EAD
2006	9 218	1 600 198	308	5 565 227
2005	9 133	1 777 786	334	4 909 575

Source : MESR-DEPP

et des heures-stagiaires avec, en tête, Toulouse 2 (1 336 stagiaires), Nantes (1 194 stagiaires), Poitiers (723 stagiaires) et Paris 5 (719 stagiaires). L'éventail des formations préparées à distance est très large et s'étend du DAEU au master.

Joëlle Grille, DEPP A1

Pour en savoir plus

« L'activité de la formation continue universitaire fléchit en 2005 », *Notes d'Information* 08.06 et 08.07, MEN-DEPP, janvier 2008.

« La place de la formation continue s'affirme entre 2002 et 2004 », *Note d'Information* 07.29, MEN-DEPP, juin 2007.

www.education.gouv.fr

Zoom sur l'activité propre des IUT en formation continue

Composantes des universités, les IUT restent le choix privilégié des entreprises pour leur activité de formation continue. Le public de formation continue des IUT est principalement composé de salariés inscrits pour préparer un diplôme national, le plus souvent une licence professionnelle en gestion des entreprises, techniques de commercialisation ou génie mécanique et productique.

Données globales de l'activité de formation continue dans les IUT

	Chiffre affaires (en millions d'euros)	Stagiaires	Heures-stagiaires (en millions)
2005	27 031 895	18 000	6 375 251
2006	28 580 826	19 000	7 404 820

Source : MESR-DEPP

La part de marché des seuls IUT s'élève, en 2006, à près de 29 millions d'euros, soit 14 % de l'activité de formation continue des universités avec seulement 6 % du nombre total des stagiaires.

Origine des ressources de la formation continue dans les IUT*

	Ressources (en euros)	Entreprises	OPCA	Particuliers et stagiaires	Fonds publics	Autres
2005	27 031 895	30 %	18 %	8 %	35 %	9 %
2006	28 580 826	32 %	23 %	7 %	32 %	6 %

* Le chiffre d'affaires des IUT est inclus dans le chiffre des universités.

Source : MESR-DEPP

Les ressources proviennent à 55 % des employeurs et, pour un tiers, de fonds publics (dont l'essentiel des conseils régionaux). En revanche, les ressources en provenance des particuliers ne représentent que 7 % du chiffre d'affaires (contre 26 % dans les universités).

Types de publics de la formation continue dans les IUT

	Nombre de stagiaires inscrits	Salariés	Demandeurs d'emploi	Particuliers	Autres (professions libérales, commerçants)
2005	18 000	49 %	27 %	18 %	6 %
2006	19 000	53 %	25 %	16 %	7 %

Dans les IUT, plus de la moitié des stagiaires sont des salariés alors que leur part n'atteint pas tout à fait le tiers dans les universités. Un quart sont des demandeurs d'emploi et un autre quart des individuels payants et autres.

Répartition des inscrits de la formation continue dans les IUT

	Nombre de stagiaires inscrits	Diplôme national, titres RNCP* et formations d'ingénieurs	Diplôme d'université et formations supérieures à 100 heures	Formations inférieures à 100 heures
2005	18 000	59 %	18 %	23 %
2006	19 000	58 %	14 %	27 %

* Répertoire national des certifications professionnelles

Source : MESR-DEPP

En 2006, 72 % des stagiaires en IUT suivent une formation menant à un diplôme national ou à un diplôme d'université, soit 9 % de l'ensemble des stagiaires qui suivent une formation diplômante à l'université. Comme dans les universités, le nombre des stages courts augmente et leur part représente plus du quart des inscriptions.

Diplômes délivrés en formation continue dans les IUT

	Licence professionnelle	DUT	Autres titres ou diplômes nationaux	Diplôme d'université (DU)	Total
2005	1 751	2 312	136	935	5 134
2006	2 559	2 380	65	753	5 757
2006 %	44 %	41 %	1 %	13 %	100 %

Source : MESR-DEPP

Les IUT délivrent plus de licences professionnelles (44 %) que de DUT (41 %) en formation continue. Trois licences professionnelles dominent : gestion des entreprises, techniques de commercialisation et génie mécanique.

N.B. Champ pour tous les tableaux : France métropolitaine + DOM

